

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10072089/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *siete de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 01:01 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ART. 15 URGENTE DE VIDA O MUERTE.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO 15.pdf, Tamaño: 20313 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2383 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

07/05/2024 01:01

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10096694/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 06:16 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: INCIDENTES.pdf, Tamaño: 2884250 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/05/2024 06:16

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10135191/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *catorce de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 12:29 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ART. 8 CONSTITUCIONAL SOLICITO RESPETUOSAMENTE HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA SCJN pues presenta multiples vicios rogando hacerme llegar notificación de enterado.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DEMANDAVICIADA.pdf, Tamaño: 6463598 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

14/05/2024 12:29

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 13935334/2025

Tipo de asunto: Amparo Directo

Número de expediente: 1111/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *seis de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 21:04 tiempo del centro

Observaciones:

NO NECESITO RESPUESTA, INFORMO QUE SERÁN ENJUICIADOS NO ACEPTO DOCUMENTOS QUE NO SEAN 100% ORIGINALES O LOS DECLARARE INVÁLIDOS.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: MERCENARIOS DE LA JUSTICIA.pdf, Tamaño: 5008460 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

06/10/2025 21:04

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10096539/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 00:20 tiempo del centro

Observaciones:

relación con exp 15/2024

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: tercera advertencia.pdf, Tamaño: 19838 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/05/2024 00:20

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10094000/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *ocho de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 19:00 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: SEGUNDO TRIBUNAL EN MATERIA DEL TRABAJO DEL SEPTIMO CIRCUITO.pdf, Tamaño: 21031 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

08/05/2024 19:00

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 9662146/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 46/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciocho de marzo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 12:38 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: desahogo18marzo.pdf, Tamaño: 144765 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

18/03/2024 12:38

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10149818/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *quince de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 13:21 tiempo del centro

Observaciones:

subiré un video con el tita ulo de "EN VIVO" PARA QUE PUEDAN VERME SI GUSTAN, no se preocupen por mi porque aquí viven colegas suyos igualmente subire el video.ruego que deje de influir el magistrado jorge ya que ha actuado de mala fe

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2554 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

15/05/2024 13:21

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10165444/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 17:46 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DE AMPARO. Y CON COPIA A LA SCJN (YO ENVIE PRUEBA DE ESTO A LA SCJN COMO SE VE EN EL CONTENIDO)

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: REVISION.pdf, Tamaño: 180584 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/05/2024 17:46

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 9499699/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintinueve de febrero del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 07:54 tiempo del centro

Observaciones:

urgente en terminos del artículo 15 de la ley de amparo.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: queja complementaria.pdf, Tamaño: 31078 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

29/02/2024 07:54

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	46/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Visto, el oficio de cuenta, a través del cual el actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada por el pleno de este tribunal colegiado en sesión de veinticuatro de abril del año en curso, terminada de engrosar el siete de mayo siguiente, en el diverso recurso de queja ***** del índice de este órgano de control federal, con la que se relaciona este asunto, en la que se declaró infundado dicho medi...

Fecha del acuerdo:	08/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	09/05/2024
Fecha notificación:	09/05/2024
Hora de notificación:	08:30

La notificación realizada el 09/05/2024 a las 08:30 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	46/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Visto, el escrito de cuenta, signado por el recurrente ***** , a través el cual desahoga la prevención que se le hiciera en acuerdo de doce de marzo de dos mil veinticuatro; agréguese a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar... En tales circunstancias, se desprende que se ha dado cumplimiento a lo solicitado en el proveído mencionado en el párrafo anterior; sin embargo, de la lectura integral del escrito de cuenta se advierte que la intensión del recurrente ***** , al pr...

Fecha del acuerdo:	22/03/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	25/03/2024
Fecha notificación:	25/03/2024
Hora de notificación:	16:15

La notificación realizada el 25/03/2024 a las 16:15 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	46/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Vista la cuenta que antecede, con las constancias a que se refiere, fórmese y regístrese el toca con el número que le corresponda; háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes... Téngase por recibido el escrito signado por *****, mediante el cual manifiesta que interpone recurso de queja; sin embargo, de la lectura integral del escrito de cuenta, se advierte que el recurrente no señala: La fecha del acuerdo o resolución contra la que interpone recurso ...

Fecha del acuerdo:	12/03/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	13/03/2024
Fecha notificación:	13/03/2024
Hora de notificación:	11:58

La notificación realizada el 13/03/2024 a las 11:58 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Visto, los escritos del recurrente ***** , signados electrónicamente, mediante los cuales realiza diversas manifestaciones a este tribunal federal dentro del expediente electrónico relativo al presente recurso de queja. Atento su contenido, se provee: A) TEMAS JURISDICCIONALES En los escritos de cuenta, el ocursoante se encuentra realizando diversas manifestaciones que tienen intrínseca relación con temas propiamente jurisdiccionales, donde solicita que: 1. Se revise su caso a f...

Fecha del acuerdo:	14/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	15/05/2024
Fecha notificación:	15/05/2024
Hora de notificación:	11:40

La notificación realizada el 15/05/2024 a las 11:40 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Visto, el escrito del recurrente ***** , signado electrónicamente, mediante el cual realiza diversas manifestaciones relacionadas con el presente recurso de queja. Atento su contenido, se provee: En principio, se hace de su conocimiento que tratándose de los temas propiamente jurisdiccionales deberá estarse a lo resuelto en sesión ordinaria virtual de veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, cuyo fallo se terminó de engrosar el siete de mayo siguiente, esto es, dentro del...

Fecha del acuerdo:	08/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	09/05/2024
Fecha notificación:	09/05/2024
Hora de notificación:	08:30

La notificación realizada el 09/05/2024 a las 08:30 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo en revisión
Número de expediente:	46/2023
Cuaderno:	Amparo en revisión
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Vistos, el oficio de cuenta y anexo, recibidos a través del Módulo de Intercomunicación para la Transmisión Electrónica de Documentos entre los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (MINTERSCJN), con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por su artículo 2° de la Ley de Amparo, AGRÉGUENSE para que obren como corresponda en el presente asunto. Cobra aplicación a lo an...

Fecha del acuerdo:	12/11/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	13/11/2025
Fecha notificación:	14/11/2025
Hora de notificación:	15:53

La notificación realizada el 14/11/2025 a las 15:53 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Acuse de Recepción de Notificación

Tipo de asunto:	Amparo en revisión
Número de expediente:	46/2023
Cuaderno:	Amparo en revisión
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Automática

Síntesis del acuerdo:

Vistos, el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el proveído de dos de mayo de la anualidad que transcurre, mediante el cual SE DESECHÓ POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN DE QUE SE TRATA, le fue notificado a la parte recurrente por lista de acuerdos de tres de mayo posterior, surtiendo sus efectos legales dicha notificación el día siguiente, de lo que se colige que el término a que alude el artículo 104 de la Ley de Amparo para que interpusiera el recur...

Fecha del acuerdo:	29/05/2023
Fecha de publicación del acuerdo:	30/05/2023
Fecha de notificación:	02/06/2023
Hora de notificación:	09:00

La notificación realizada el 02/06/2023 a las 09:00 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo en revisión
Número de expediente:	46/2023
Cuaderno:	Amparo en revisión
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Por las razones apuntadas, con fundamento en el artículo 91 de la Ley de Amparo, se desecha por improcedente el recurso de revisión interpuesto, pues debió combatirse a través del recurso de queja y no por este medio... Como lo solicita el recurrente, se autoriza al usuario ***** el acceso y notificación electrónicos a este expediente, haciendo la aclaración que únicamente se le practicarán notificaciones electrónicas a aquellas que tienen carácter de personal de conformidad con el artículo 26 d...

Fecha del acuerdo:	02/05/2023
Fecha de publicación del acuerdo:	03/05/2023
Fecha notificación:	03/05/2023
Hora de notificación:	16:23

La notificación realizada el 03/05/2023 a las 16:23 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	46/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Vistos, el oficio de cuenta y anexo, recibidos a través del Módulo de Intercomunicación para la Transmisión Electrónica de Documentos entre los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (MINTERSCJN), con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por su artículo 2° de la Ley de Amparo, AGRÉGUENSE para que obren como corresponda en el presente asunto. Cobra aplicación a lo an...

Fecha del acuerdo:	12/11/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	13/11/2025
Fecha notificación:	14/11/2025
Hora de notificación:	15:56

La notificación realizada el 14/11/2025 a las 15:56 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10149818/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *quince de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 13:21 tiempo del centro

Observaciones:

subiré un video con el tita ulo de "EN VIVO" PARA QUE PUEDAN VERME SI GUSTAN, no se preocupen por mi porque aquí viven colegas suyos igualmente subire el video.ruego que deje de influir el magistrado jorge ya que ha actuado de mala fe

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2554 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

15/05/2024 13:21

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10096539/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 00:20 tiempo del centro

Observaciones:

relación con exp 15/2024

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: tercera advertencia.pdf, Tamaño: 19838 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/05/2024 00:20

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 9662146/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 46/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciocho de marzo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 12:38 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: desahogo18marzo.pdf, Tamaño: 144765 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

18/03/2024 12:38

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10072089/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *siete de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 01:01 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ART. 15 URGENTE DE VIDA O MUERTE.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO 15.pdf, Tamaño: 20313 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2383 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

07/05/2024 01:01

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10135191/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *catorce de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 12:29 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ART. 8 CONSTITUCIONAL SOLICITO RESPETUOSAMENTE HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA SCJN pues precenta multiples vicios rogando hacerme llegar notificación de enterado.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DEMANDAVICIADA.pdf, Tamaño: 6463598 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

14/05/2024 12:29

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10096694/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 06:16 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: INCIDENTES.pdf, Tamaño: 2884250 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/05/2024 06:16

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10094000/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *ocho de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 19:00 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: SEGUNDO TRIBUNAL EN MATERIA DEL TRABAJO DEL SEPTIMO CIRCUITO.pdf, Tamaño: 21031 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

08/05/2024 19:00

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10165444/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 17:46 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DE AMPARO. Y CON COPIA A LA SCJN (YO ENVIE PRUEBA DE ESTO A LA SCJN COMO SE VE EN EL CONTENIDO)

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: REVISION.pdf, Tamaño: 180584 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/05/2024 17:46

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 9499699/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintinueve de febrero del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 07:54 tiempo del centro

Observaciones:

urgente en terminos del artículo 15 de la ley de amparo.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: queja complementaria.pdf, Tamaño: 31078 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

29/02/2024 07:54

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 13935334/2025

Tipo de asunto: Amparo Directo

Número de expediente: 1111/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *seis de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 21:04 tiempo del centro

Observaciones:

NO NECESITO RESPUESTA, INFORMO QUE SERÁN ENJUICIADOS NO ACEPTO DOCUMENTOS QUE NO SEAN 100% ORIGINALES O LOS DECLARARE INVÁLIDOS.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: MERCENARIOS DE LA JUSTICIA.pdf, Tamaño: 5008460 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

06/10/2025 21:04

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz**

Tipo de Asunto:	Queja
Número de Expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Visto, el escrito del recurrente ***** , signado electrónicamente, mediante el cual realiza diversas manifestaciones relacionadas con el presente recurso de queja. Atento su contenido, se provee: En principio, se hace de su conocimiento que tratándose de los temas propiamente jurisdiccionales deberá estarse a lo resuelto en sesión ordinaria virtual de veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, cuyo fallo se terminó de engrosar el siete de mayo siguiente, esto es, dentro del...

Fecha del acuerdo:	08/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	09/05/2024
Fecha de notificación:	09/05/2024
Hora de notificación:	08:30 a. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz**

Tipo de Asunto:	Queja
Número de Expediente:	46/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Visto, el oficio de cuenta, a través del cual el actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada por el pleno de este tribunal colegiado en sesión de veinticuatro de abril del año en curso, terminada de engrosar el siete de mayo siguiente, en el diverso recurso de queja ***** del índice de este órgano de control federal, con la que se relaciona este asunto, en la que se declaró infundado dicho medi...

Fecha del acuerdo:	08/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	09/05/2024
Fecha de notificación:	09/05/2024
Hora de notificación:	08:30 a. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz**

Tipo de Asunto:	Queja
Número de Expediente:	7/2025
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Visto, el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veinticinco, mediante el cual se desecharon por notoriamente improcedentes los siguientes recursos: 1) De inconformidad; 2) Los incidentes de inexecución de sentencia y de exceso o defecto en la suspensión y, 3) Los incidentes de falsedad de documentos y nulidad de notificaciones, interpuestos por el recurrente *****, le fue notificado vía electrónica el diecis...

Fecha del acuerdo:	27/01/2026
Fecha de publicación del acuerdo:	28/01/2026
Fecha de notificación:	30/01/2026
Hora de notificación:	11:45 p. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz**

Tipo de Asunto:	Queja
Número de Expediente:	46/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Vista la cuenta que antecede, con las constancias a que se refiere, fórmese y regístrese el toca con el número que le corresponda; háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes... Téngase por recibido el escrito signado por *****, mediante el cual manifiesta que interpone recurso de queja; sin embargo, de la lectura integral del escrito de cuenta, se advierte que el recurrente no señala: La fecha del acuerdo o resolución contra la que interpone recurso ...

Fecha del acuerdo:	12/03/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	13/03/2024
Fecha de notificación:	13/03/2024
Hora de notificación:	11:58 a. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz [Cuenta con expedientes
con autorización por el Org. Jurisd.]**

Tipo de Asunto:	Queja
Número de Expediente:	46/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Visto, el escrito de cuenta, signado por el recurrente *****, a través el cual desahoga la prevención que se le hiciera en acuerdo de doce de marzo de dos mil veinticuatro; agréguese a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar... En tales circunstancias, se desprende que se ha dado cumplimiento a lo solicitado en el proveído mencionado en el párrafo anterior; sin embargo, de la lectura integral del escrito de cuenta se advierte que la intensión del recurrente *****, al presentar el presente recurso de queja, consiste en que se resuelva el diverso 15/2024, del índice de este órgano colegiado federal, que interpuso en contra el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, dictado por el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 854/2023, promovido por el propio recurrente, a través del cual desechó de plano la demanda de amparo, el cual fue turnado para su resolución al magistrado ponente el uno de febrero de dos mil veinticuatro... Consecuentemente, se hace de su conocimiento que, aun cuando el artículo 101 de la ley de la materia establece un plazo de noventa días para resolver el recurso de queja, debido a las cargas excesivas de trabajo existentes en este órgano de control constitucional -mismas que pueden ser consultadas en el portal electrónico de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal <http://www.dgepj.cjf.gob.mx/>- los asuntos se resuelven conforme lo permiten dichas cargas dada la situación apremiante de congestión de expedientes... Por lo tanto, inmediateamente que sea posible, se dictará la sentencia en el expediente en que se actúa... Incluso, debe hacerse notar a la parte promovente, que la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal, al elaborar los dictámenes sobre los informes circunstanciados y las visitas ordinarias de inspección que se practican a este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, verifica en cada periodo los asuntos que presentan dilación en el dictado de sentencia, los motivos que se han expuesto a fin de justificar tal circunstancia, así como los datos estadísticos que permean en el órgano jurisdiccional,

que permiten contextualizar la realidad apremiante en que se encuentra el tribunal dada la excesiva carga de trabajo imperante; motivo por el cual, en cada caso dicho órgano administrativo conmina a la persona titular de cada ponencia a que: ".de no haberlo hecho al momento en que reciba el presente dictamen y de no existir impedimento legal alguno, presente los proyectos de sentencia de los asuntos destacados, privilegiando los de mayor dilación."... Es por ello que este tribunal federal, siguiendo los lineamientos que para tal efecto ha delimitado el órgano de vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal en cada visita de inspección, privilegia la resolución de asuntos que están catalogados con mayor dilación; característica con la que, de momento, no cuenta el asunto en que se actúa; con independencia de ello, se hará del conocimiento del ponente, para que a la brevedad, se dicte la sentencia en el recurso de queja 15/2024; hecho ello se acordará lo correspondiente respecto de la presente queja... Por otra parte, respecto del oficio con el que también se dio cuenta, del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo el diverso 2086/2024, derivado del presente expediente y remite la boleta con número de registro 20231416046100019; agréguese a los autos para que obre como corresponda...

Fecha del acuerdo:	22/03/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	25/03/2024
Fecha de notificación:	25/03/2024
Hora de notificación:	04:15 p. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz [Cuenta con expedientes
con autorización por el Org. Jurisd.]**

Tipo de Asunto:	Amparo en revisión
Número de Expediente:	46/2023
Cuaderno:	Amparo en revisión
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Vistos, el oficio de cuenta y anexo, recibidos a través del Módulo de Intercomunicación para la Transmisión Electrónica de Documentos entre los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (MINTERSCJN), con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por su artículo 2º de la Ley de Amparo, AGRÉGUENSE para que obren como corresponda en el presente asunto. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis aislada 2ª. XXIII/2018 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "PROMOCIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE ÉSTAS ES LA DE ENVÍO AL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN." Téngase a la Suprema Corte de Justicia de la Nación remitiendo la resolución de veintidós de octubre de dos mil veinticinco, pronunciada en el expediente varios 2222/2025-VRNR-QUEJA, de su índice, mediante la cual, en esencia, DESECHA POR IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD que hizo valer el recurrente *** En consecuencia, agréguese a los autos para que obren como corresponda y téngasele informando tal circunstancia. Ahora, en términos de lo dispuesto en el artículo 16, fracción II, del Acuerdo General Plenario 12/2014, el acuse de envío que se genera por el módulo de MINTERSCJN con motivo de la remisión digital del acuerdo, hace las veces del respectivo oficio de notificación. Finalmente, como este expediente se encuentra materialmente archivado, tan pronto se cumpla con lo anterior, vuelva de inmediato al archivo sin mayor providencia. Notifíquese.

Fecha del acuerdo:	12/11/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	13/11/2025
Fecha de notificación:	14/11/2025

Hora de notificación:

03:53 p. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz [Cuenta con expedientes
con autorización por el Org. Jurisd.]**

Tipo de Asunto:	Queja
Número de Expediente:	46/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Vistos, el oficio de cuenta y anexo, recibidos a través del Módulo de Intercomunicación para la Transmisión Electrónica de Documentos entre los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (MINTERSCJN), con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por su artículo 2º de la Ley de Amparo, AGRÉGUENSE para que obren como corresponda en el presente asunto. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis aislada 2ª. XXIII/2018 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "PROMOCIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE ÉSTAS ES LA DE ENVÍO AL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN." Téngase a la Suprema Corte de Justicia de la Nación remitiendo la resolución de veintidós de octubre de dos mil veinticinco, pronunciada en el expediente varios 2222/2025-VRNR-QUEJA, de su índice, mediante la cual, en esencia, DESECHA POR IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD que hizo valer el recurrente ***** En consecuencia, agréguese a los autos para que obren como corresponda y téngasele informando tal circunstancia. Ahora, en términos de lo dispuesto en el artículo 16, fracción II, del Acuerdo General Plenario 12/2014, el acuse de envío que se genera por el módulo de MINTERSCJN con motivo de la remisión digital del acuerdo, hace las veces del respectivo oficio de notificación. Finalmente, como este expediente se encuentra materialmente archivado, tan pronto se cumpla con lo anterior, vuelva de inmediato al archivo sin mayor providencia. Notifíquese.

Fecha del acuerdo:	12/11/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	13/11/2025
Fecha de notificación:	14/11/2025

Hora de notificación:

03:56 p. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz**

Tipo de Asunto:	Amparo Directo
Número de Expediente:	1111/2025
Cuaderno:	Juicio de Amparo Directo
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Vista, la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio 24725/2025 del índice del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que habilitó el expediente electrónico relativo al juicio de amparo indirecto*****, en el que se encuentra agregada la demanda de amparo promovida por***** y su aclaración, así como la resolución de nueve de septiembre de dos mil veinticinco, en la que declaró su legal i...

Fecha del acuerdo:	18/09/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	19/09/2025
Fecha de notificación:	23/09/2025
Hora de notificación:	01:25 p. m.

* *Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz [Cuenta con expedientes
con autorización por el Org. Jurisd.]**

Tipo de Asunto:	Queja
Número de Expediente:	7/2025
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Visto, el oficio de cuenta, a través del cual el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, informa el trámite dado a la recusación que le fue enviada para su calificación; al respecto, hace del conocimiento, entre otras cosas, que requirió a la parte recusante para que exhiba el billete de depósito por la cantidad de ***** con el apercibimiento que de no cumplir con ello, se desechará de plano su recusación; en consecuencia, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes, téngasele informado dicha circunstancia y estese en espera de lo que se siga acordando al respecto. Notifíquese como corresponda

Fecha del acuerdo:	03/12/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	04/12/2025
Fecha de notificación:	08/12/2025
Hora de notificación:	10:04 p. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Consejo de la
Judicatura Federal

ACUSE DE ENVÍO DE NOTIFICACIONES

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Nombre de la Parte: Marco Antonio González Arroyo
Tipo de Asunto: Amparo en revisión
Número de Expediente: 46/2023
Cuaderno: Amparo en revisión
Síntesis del Acuerdo:

Por las razones apuntadas, con fundamento en el artículo 91 de la Ley de Amparo, se desecha por improcedente el recurso de revisión interpuesto, pues debió combatirse a través del recurso de queja y no por este medio... Como lo solicita el recurrente, se autoriza al usuario ***** el acceso y notificación electrónicos a este expediente, haciendo la aclaración que únicamente se le practicarán notificaciones electrónicas a aquellas que tienen carácter de personal de conformidad con el artículo 26 d...

Fecha de Notificación: 03/05/2023
Hora de Notificación: 04:23 p. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz [Cuenta con expedientes
con autorización por el Org. Jurisd.]**

Tipo de Asunto:	Queja
Número de Expediente:	7/2025
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Xalapa, Veracruz, diciembre de dos mil veinticinco. veintinueve de Visto, el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad oficiante informa que desechó de plano la recusación formulada por el quejoso y recurrente *****; agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes. Por otra parte, visto, el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante proveído de catorce de noviembre del año en curso, este órgano jurisdiccional se reservó a proveer sobre el recurso de inconformidad e incidentes de inejecución de sentencia, exceso o defecto en la suspensión, falsedad de documentos y nulidad de notificaciones, hasta en tanto el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, calificara la recusación de mérito, circunstancia que, como se evidencia en este acto, ya aconteció. Por ende, se levanta la suspensión decretada en el acuerdo de referencia y se procede a proveer sobre el recurso de inconformidad e incidentes de inejecución de sentencia, exceso o defecto en la suspensión, falsedad de documentos y nulidad de notificaciones, antes mencionados. En ese tenor, por cuanto hace al recurso de inconformidad interpuesto, debe decirse que contra la determinación emitida el nueve de diciembre de dos mil veinticuatro, a través de la cual se desechó de plano la demanda de amparo, no procede el recurso de 706a6620636a663200000000000000000002318a 15/05/26 18:00:00 MARIA JOSE MESA ZURUTUZA inconformidad que se pretende, pues dicho medio de impugnación solamente es procedente en las hipótesis establecidas en el artículo 201 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 201. El recurso de inconformidad procede contra la resolución que: I. Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de esta Ley; II. Declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma u ordene el archivo definitivo del asunto; III. Declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado; o IV. Declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad." De la transcripción anterior se aprecia que el recurso de inconformidad procede contra las resoluciones que tenga por cumplida

cumplimiento de la ejecutoria de amparo por el aspecto faltante, éste es improcedente, ya que no se trata del pronunciamiento respecto al cumplimiento total adoptado por parte de las autoridades responsables en relación con todos los efectos de la ejecutoria de amparo." Por las razones apuntadas, con fundamento en el numeral 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2º, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE el presente recurso de inconformidad, al no actualizarse ninguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 201 de la Ley de Amparo. En relación a los incidentes de inejecución de sentencia y de exceso o defecto en la suspensión, señalados en el escrito de once de noviembre de la presente anualidad, también deben desecharse por ser notoriamente improcedentes, en razón de que es presupuesto general que, respecto del primero de los mencionados, exista una sentencia concesoria del amparo y, por cuanto hace al segundo de los referidos, exista una suspensión otorgada; cuestiones que, en el caso, no acontecen, ya que se está en presencia de un recurso de queja, interpuesto en contra de la resolución de nueve de diciembre de dos mil veinticuatro, dictada por el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 1162/2024, a través de la cual se desechó de plano la demanda de amparo. Entonces, de igual manera, con fundamento en el numeral 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2º, NOTORIAMENTE SE DESECHAN POR IMPROCEDENTES los presentes incidentes de inejecución de sentencia y de exceso o defecto en la suspensión. Por cuanto hace a los incidentes de falsedad de documentos y nulidad de notificaciones, interpuestos a través del escrito intitulado NOTIFICACIONES", también deben desecharse por resultar notoriamente improcedentes, en razón de que, respecto del referido en primer término, no precisa a qué documentos en concreto se refiere ni mucho menos las deficiencias que pudieran existir al respecto, y, en relación al segundo de los mencionados, tampoco indica cuál o cuáles notificaciones tilda de ilegales, ni señala cuáles son los vicios que les atribuye, limitándose a hacer una relatoría de diversos artículos de la Ley de Amparo, relativos a la práctica de notificaciones; además, en el caso, se insiste, el acuerdo impugnado consiste en aquel dictado el nueve de diciembre de dos mil veinticuatro, a través del cual se desechó la demanda de amparo indirecto, respecto del cual se admitió el presente recurso de queja, el cual ya está en condiciones de resolverse. Luego, con fundamento en el numeral 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2º, SE DESECHAN POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTES los presentes incidentes de falsedad de documentos y nulidad de notificaciones. Sin que sea el caso de dar la vista a que se refiere el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al causa órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga." Lo anterior, en atención a que, la obligación de dar vista previa se encuentra referida a la improcedencia del juicio y no de los recursos previstos en la Ley de Amparo, por ello, no es procedente el otorgamiento de la vista en la actualización de la notoria improcedencia del recurso de inconformidad y de los diversos incidentes mencionados, al tratarse de una hipótesis no prevista en el referido precepto legal, sin que ello implique vulnerar el derecho de audiencia o de acceso a la justicia reconocidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, por identidad jurídica substancial, el criterio sustentado por la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 120/2017 (10a.), del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada el viernes uno de septiembre de dos mil

diecisiete, con número de registro 2015053, de rubro: "VISTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO. ES INAPLICABLE PARA EL RECURRENTE TRATÁNDOSE DEL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL DIVERSO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE LA MATERIA." Ahora bien, tomándose en cuenta que el presente asunto se encuentra turnado para proyecto de resolución desde el nueve de enero del año en curso, sin que ello se haya podido realizar en tanto se interpusieron los referidos recusación, recurso e incidentes (recusación, recurso de inconformidad, incidente de inejecución de sentencia, incidente por exceso o defecto respecto de la suspensión, incidente de falsedad de documentos e incidente de nulidad de notificaciones), devuélvase al ponente para que proceda en consecuencia. Notifíquese como corresponda. Así lo acordó y firma electrónicamente Juan Carlos Moreno Correa, presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, ante la secretaria de acuerdos María José Mesa Zurutuza, que autoriza y da fe.

Fecha del acuerdo:	29/12/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	30/12/2025
Fecha de notificación:	16/01/2026
Hora de notificación:	08:08 p. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz [Cuenta con expedientes
con autorización por el Org. Jurisd.]**

Tipo de Asunto:	Queja
Número de Expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja de que se trata.

Fecha del acuerdo:	07/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	08/05/2024
Fecha de notificación:	08/05/2024
Hora de notificación:	04:33 p. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz**

Tipo de Asunto:	Queja
Número de Expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Visto, los escritos del recurrente ***** , signados electrónicamente, mediante los cuales realiza diversas manifestaciones a este tribunal federal dentro del expediente electrónico relativo al presente recurso de queja. Atento su contenido, se provee: A) TEMAS JURISDICCIONALES En los escritos de cuenta, el ocursoante se encuentra realizando diversas manifestaciones que tienen intrínseca relación con temas propiamente jurisdiccionales, donde solicita que: 1. Se revise su caso a f...

Fecha del acuerdo:	14/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	15/05/2024
Fecha de notificación:	15/05/2024
Hora de notificación:	11:40 a. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*